

Humaniza ILPI

Guia de Comunicação Não Violenta
para trabalhadores de Instituições de
Longa Permanência para Idosos

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

O48g Oliveira, Marcos Abelbeck.
Guia de comunicação não violenta para os
trabalhadores e trabalhadoras das ILPIs / Marcos
Abelbeck de Oliveira ... [et al.] – Marília, 2025.
17 f.

Produto técnico (Programa de Pós-graduação em
Saúde e Envelhecimento) - Faculdade de Medicina de
Marília.

1. Comunicação. 2. Idoso. 3. Instituição de longa
permanência para idosos. I. Marin, Maria José Sanches.
II. Otani, Márcia Aparecida Padovan. III. Vernasque,
Juliana Ribeiro da Silva. IV. Falarino, Carolina Silva. V.
Rocha, Vanessa Masfély. VI. Lima Neto, Eliseu da Silva.

Sumário

1. Introdução	3
2. Princípios da Comunicação Não Violenta (CNV)	
2.1 Observação	4
2.2 Sentimento	5
2.3 Necessidade	6
2.4 Pedido	7
3. CNV nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	8
4. Referências	15

1. Introdução

A Comunicação Não Violenta (CNV) preconiza que é possível estabelecer uma comunicação harmoniosa baseada em pilares como a observação e descrição objetiva dos fatos e sem percepções pessoais, sentimentos que são despertados após a observação dos fatos, identificação das necessidades relacionadas com esses sentimentos e a realização de pedidos com afirmações positivas e livre de ordens.

No contexto das Instituições de longa Permanência para Idosos (ILPI), é esperado que a alta demanda de trabalho e o grande número de residentes nessas instituições leve a sobrecarga

dos trabalhadores e a necessidades não atendidas de forma ideal, resultando em uma comunicação desarmoniosa entre os trabalhadores e entre eles, residentes e familiares, além de dificuldades nas relações interpessoais que prejudicam os cuidados direcionados às pessoas idosas.

Diante disso, esse material aborda de forma objetiva os conceitos da CNV, orienta cuidadores de ILPI acerca desse tema e ensina a forma prática de melhorar a comunicação entre colegas de trabalho, pessoas idosas e seus familiares.

2. Princípios da CNV

Para praticar a CNV é fundamental compreender seus princípios básicos que são baseados em quatro etapas: observação, sentimento, necessidade e pedido.⁽¹⁾

2.1 Observação

A Observação consiste na capacidade de observar e descrever fatos de modo objetivo, sem julgamentos ou avaliações pessoais.^(2 e 3)

É importante evitar o uso de palavras e expressões que indiquem julgamento, generalizações e exageros, como:⁽⁵⁾

- 📢 Sem nenhum motivo;
- 📢 Homem bom;
- 📢 Má pessoa;
- 📢 Demais;
- 📢 Agressivo;
- 📢 Frequentemente;
- 📢 Reclama.

2.2 Sentimento

Identificar e expressar os sentimentos e emoções que surgem em relação aos fatos observados.⁽³⁾

Muitas vezes, as pessoas confundem seus sentimentos com pensamentos, o que pode levar a dificuldades de comunicação e ao surgimento de sentimentos negativos.⁽²⁾

Pensamentos consistem em interpretações e ideias que podem levar a julgamentos.⁽¹⁾

Palavras que tendem a expressar interpretações devem ser evitadas, como: ⁽⁴⁾

- 📣 Ameaçado;
- 📣 Manipulado;
- 📣 Ignorado;
- 📣 Enganado;
- 📣 Provocado;
- 📣 Sobrecarregado.

É preferível usar palavras que descrevem claramente emoções, como: ⁽⁴⁾

- | | |
|----------------|-------------|
| 📣 Agradecido; | 📣 Calmo; |
| 📣 Confiante; | 📣 Cansado; |
| 📣 Útil; | 📣 Chateado; |
| 📣 Equilibrado; | 📣 Nervoso; |
| 📣 Aliviado; | 📣 Triste. |

2.3 Necessidade

No contexto da CNV, Necessidade refere-se às razões que estão por trás dos sentimentos de uma pessoa.^(2, 3 e 4)

As estratégias representam formas elaboradas para atender às necessidades, às quais são compartilhadas por todos os seres humanos.⁽¹⁾

É no campo das estratégias que surgem os conflitos.⁽¹⁾

Para ganhar consciência das necessidades, é importante questionar-se do porquê dos sentimentos que surgem.⁽³⁾

Esse processo leva a pessoa a aceitar sua responsabilidade sobre como reage emocionalmente, entendendo que palavras e ações dos outros são estímulos, mas não a causa direta das emoções.⁽⁵⁾

2.4 Pedido

Este princípio da CNV consiste em elaborar pedidos claros, específicos e concretos que atendam às necessidades específica. ^(2 e 4)

Para isso, deve-se diferenciar pedidos de exigências ⁽²⁾. O pedido dá autonomia ao outro de aceitá-lo ou recusá-lo e deve ser formulado de forma a estimular a colaboração. ⁽¹⁾

Já nas exigências essa autonomia não existe, pois são ordens, mesmo que de maneira implícita. ⁽¹⁾

Ao elaborar pedidos, deve-se evitar frases ambíguas e vagas. ⁽⁴⁾ Assim, para se expressar claramente uma ação específica, deve-se evitar expressões e palavras, como: ⁽⁵⁾

- 📣 completa;
- 📣 sentir mais confiança;
- 📣 me deixar ser eu mesmo;
- 📣 ser honesto comigo;
- 📣 demonstrar respeito pela minha privacidade;
- 📣 mais vezes.

3. CNV nas ILPIs

A Comunicação Não Violenta (CNV), ao incentivar o diálogo assertivo por meio da descrição clara de fatos, sentimentos e necessidades, proporciona à pessoa idosa oportunidades para que suas demandas sejam atendidas com respeito e empatia.⁽⁶⁾

Além disso, a CNV, ao promover escuta ativa e compreensão mútua, favorece o bem-estar emocional em uma etapa da vida em que o apoio afetivo é muito importante.⁽⁶⁾

Quando a CNV é utilizada por cuidadores, permite uma abordagem mais humanizada e focada nas necessidades individuais de cada pessoa idosa. Isso contribui para um processo de envelhecimento ativo e saudável, abrangendo aspectos físicos e psicológicos.⁽⁶⁾

Os conflitos em ambientes de trabalho na área da saúde podem surgir por diversas razões, mas a comunicação eficaz tem potencial de facilitar a convivência entre os trabalhadores e contribuir para a resolução de conflitos.⁽⁷⁾

Nesse sentido, a adoção e prática regular da CNV promove um ambiente de trabalho mais saudável e harmonioso e influencia positivamente na qualidade de vida e bem-estar dos profissionais.⁽⁷⁾

Pensando nos diversos conflitos que podem ocorrer nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), tanto no cuidado com pessoas idosas quanto nas relações de trabalho, elaboramos alguns exemplos práticos de como a CNV pode ser aplicada em diferentes situações.

Por exemplo, quando um colega de trabalho relata que foi agredido fisicamente (arranhões, tapas, empurrões) e diz que isso o deixou chateado, ao invés de você dizer "Você deveria saber lidar com isso, afinal, trabalhar com idosos é assim mesmo"; o mais adequado, no contexto da

CNV, seria dizer "Percebo que você se sente triste e magoado com a situação de ter sido arranhado. Quero saber como posso te apoiar nesse momento para lidarmos juntos com esse desafio."

Um outro exemplo: a pessoa idosa a quem o cuidador presta cuidados lhe dirige palavras agressivas.

Ao invés do cuidador dizer “Você sempre fala coisas ruins e nunca reconhece meu esforço”, é mais adequado, conforme os princípios da CNV, dizer "Quando ouço palavras agressivas, sinto-me magoado porque valorizo o respeito em nossas interações. Gostaria que pudéssemos conversar de maneira mais tranquila."

Ou ainda, essa pessoa idosa, que tem um diagnóstico de demência, acusa seu cuidador de tê-la roubado. Ao invés de dizer intempestivamente "Isso é mentira, eu nunca faria isso!", é mais adequado dizer “Sinto-me triste e magoado quando você

me diz isso. Posso garantir que não fiz isso e gostaria de saber como posso ajudá-lo(a) a se sentir mais seguro(a) e confortável."

Uma situação bastante recorrente são as queixas da pessoa idosa, principalmente relacionadas a algum desconforto. Neste caso, ao invés de dizer "Por que você está reclamando agora? Nada nunca está bom para

você", deve-se dizer "Notei que você está incomodado(a). Poderia me dizer como está se sentindo e o que posso fazer para ajudar?"

Essa pessoa idosa também pode expressar sentimentos negativos, como tristeza e ansiedade. Ao invés de dizer "Você está ansioso (a) à toa,

não tem motivo para isso", você pode tentar compreendê-la e acolhê-la dizendo "Notei que você parece ansioso(a). Quero entender como está se sentindo e como posso te ajudar a se sentir melhor".

Uma situação recorrente nas vivências de trabalho é a desorganização dos prontuários.

Ao invés de dizer ao colega de trabalho "Você é muito desorganizado! Por que nunca organiza os prontuários direito?", é preferível dizer "Quando vejo os prontuários desorganizados, sinto-me frustrado porque preciso de um ambiente organizado para trabalhar."

E, ao invés de dizer "Precisamos organizar os prontuários mais vezes", você pode fazer um pedido dizendo "Gostaria que organizássemos os prontuários todo dia antes da passagem de plantão".

Outra situação que pode gerar desconforto entre os membros da equipe é fazer e receber críticas. Ao fazer uma crítica, ao invés de dizer "Você sempre atrasa a atualização dos prontuários e atrapalha todo mundo!", é preferível dizer "Quando você faz a atualização dos prontuários com atraso, sinto-me preocupado porque isso impacta o processo de cuidado".

Ao receber uma crítica, ao invés de dizer: "Vocês nunca reconhecem o que eu faço! Só sabem criticar", você pode dizer "Quando recebo críticas destrutivas, sinto-me desvalorizado, “ pois me

esforço para fazer um bom trabalho”. E ainda pode fazer um pedido dizendo “Gostaria de receber *feedbacks* construtivos que me ajudem a melhorar.”

Também é comum a sobrecarga de trabalho com as demandas de cuidado. Ao invés de dizer "Eu estou sobrecarregado (a), não aguento mais!", você pode dizer “ Estou me sentindo muito cansado (a) com as demandas de cuidado, gostaria de ter um equilíbrio melhor na divisão de trabalho dizendo: “Posso contar com o apoio da equipe para redistribuir algumas tarefas?”.

Um cuidador também pode receber elogios dos colegas de trabalho e da família da pessoa idosa de quem cuida. Ao invés de dizer “Até que enfim reconheceram o que eu faço. Só elogiam quando convém, você poderia dizer “Quando recebo seus elogios, me sinto mais

motivado porque percebo que meu esforço é reconhecido. Isso me dá energia para continuar dedicando o melhor aos cuidados.”

Referências

1. Ribeiro LP, Seibt CL. PARA ALÉM DO CERTO E ERRADO, DO BEM E DO MAL: CONHECENDO MELHOR MARSHALL BERTRAM ROSENBERG E SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA. Signos [Internet]. 21º de junho de 2021 [citado 8º de dezembro de 2024];42(1). Disponível em: <https://www.univates.br/revistas/index.php/signos/article/view/2770>

2. Quirino Sales WT, Hessim VC. COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA. Revista Cathedral [Internet]. 16dez.2023 [citado 8dez.2024];5(4):76-. Available from: <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/740>

3. Ramos Gonçalves N, Daiane da Rocha V, do Carmo Ferreira Lima M. Comunicação Não-violenta: assertividade no discurso e sua importância nas organizações. R. G. Secr. [Internet]. 18º de abril de 2022 [citado 8º de dezembro de 2024];13(1):48-71. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/1265>

4. Monteiro LS, Kyotoku JF, Ribeiro B, Pinto CT, Braz FF, Rocha SB da. A importância da comunicação não violenta (CNV) nas organizações públicas. Femass [Internet]. 15º de dezembro de 2020 [citado 8º de dezembro de 2024];2(2). Disponível em: <https://revistaeletronica.macaee.rj.gov.br/index.php/femass/article/view/23>

5. Vitor De Sousa J, Psicologia. Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho -SQVT Autoria: Liandra Nogueira Soares da Silva (analista ministerial/Psicologia) Gabriela Pires Amâncio Medeiros (analista ministerial/Psicologia) Marcibelly Fernandes da Silva (assessora ministerial/Psicologia) Crislane Mayara dos Santos Silva (estagiária/Psicologia) [Internet]. 2020. Available from: [1https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2020/09/Ebook-Comunicac%CC%A7a%CC%83o-Na%CC%83o-Violenta_MPPI-1-1-1.pdf](https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2020/09/Ebook-Comunicac%CC%A7a%CC%83o-Na%CC%83o-Violenta_MPPI-1-1-1.pdf)

6. Santos BE de M, Cardoso KO, Santos NP, Rodrigues NC, Cassimiro KR, Pereira RM, et al. COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COM IDOSOS [Internet]. 2024 [cited 2024 Dec 16]. Available from: <https://periodicos.unisanta.br/HUM/article/view/1143#:~:text=A%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20N%C3%A3o%2DViolenta%20>

7. Adriani PA, Hino P, Taminato M, Fernandes H. Construction of educational technology on non-violent communication between health professionals: an experience report. Rev Bras Enferm. 2023;76(Suppl 4):e20220414. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0414pt>

Humaniza ILPI

